

ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

З.Ш.Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность профилактики правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан,
подполковник

А.Балтабаев

Курсант 336-группы 3-курса Академии
МВД Республики Узбекистан,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395846>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 13-May 2025 yil

KEY WORDS

информация, профилактика
правонарушений,
преступность,
информационные технологии,
предупреждение.

ABSTRACT

В данной научной статье рассматриваются понятие информационных технологий, их применение в правоохранительных органах и общественных организациях для предотвращения преступности. Особое внимание уделяется использованию информационно-коммуникационных технологий для сбора, обработки и анализа данных, а также для создания систем раннего предупреждения и профилактики правонарушений.

Для более точного и всестороннего раскрытия научной статьи будет более целесообразно раскрыть понятие «предупреждения преступности» и понятие «информационных технологий» по отдельности.

Предупреждение преступности – это широкая тема, охватывающая множество программ и инициатив. Наличие большого разнообразия преступлений может быть целью предупреждения преступности, а различные подходы к предупреждению преступности направлены на исследование различных факторов, способствующих преступности. Деятельность по предупреждению преступности приводит к многочисленным положительным результатам. Предупреждение или отсутствие случаев совершения преступлений в будущем снижает количество человеческих жертв. Можно спасти жизни, предотвратить физический вред и свести к минимуму финансовые потери. По этим причинам предупреждение преступности является приоритетным направлением для многих правительств и групп гражданского общества, а борьба с преступностью часто признается важным направлением политики и практики. Тем не менее, предупреждение преступности сопряжено с рядом проблем. Правительства и частные организации могут в целях предупреждения преступности установить контроль и наблюдение за гражданами; предупреждение преступности может стать своеобразным «товаром» и «продаваться» тем, кто может себе это позволить, оставляя тех, у кого меньше ресурсов, в ещё более опасном положении. Усилия по предупреждению преступности могут стигматизировать людей и сообщество; жертвы могут быть (ошибочно) обвинены в содействии их собственной виктимизации. Поэтому важно, чтобы все усилия по предупреждению преступности также включали в себя анализ потенциальных негативных или непреднамеренных

последствий. Также необходимо признать, что существуют значительные правовые, культурные и политические различия на региональном и местном уровнях, которые влияют на то, как предупреждение преступности будет рассматриваться и практиковаться. Термин «предупреждение преступности» используется по-разному, если вообще используется, в разных регионах мира. Кроме того, совокупность знаний о предупреждении преступности часто формируется небольшим числом стран и регионов, что является весьма проблематичным, поскольку определённые подходы могут хорошо работать в одном контексте, но иметь негативные последствия в другом. Общей проблемой при обсуждении «предупреждения преступности» является точное определение того, что охватывается этим термином. Определить предупреждение преступности сложно, потому что «на практике термин «предупреждение», по-видимому, вводит в заблуждение своим широким спектром применения».¹ Джиллинг предполагает, что «предупреждение преступности – это трудный для укрощения зверь», в то время как Гомель отмечает, что при рассмотрении того, что в большинстве развитых стран можно охарактеризовать как «предупреждение преступности», обнаруживается впечатляющий набор мероприятий и программ. Как именно сбивает с толку анализ, зависит от того, где провести черту с точки зрения того, что считается «предупреждением преступности», а что нет.² Общее определение, используемое в литературе: предупреждение преступности определяется совокупностью всех частных инициатив и государственной политики, за исключением применения уголовного законодательства, направленных на уменьшение ущерба, причиненного действиями, определенными государством как преступные.³ Со временем данное определение подверглось критике за то, что оно исключает исполнение уголовного законодательства. Важная роль органов внутренних дел, судов и исправительных учреждений в настоящее время регулярно включается в определения предупреждения преступности, в том числе определение, применяемое Организацией Объединенных Наций: стратегии и меры, направленные на снижение риска совершения преступлений и их потенциально негативного воздействия на отдельных лиц и общество, включая страх перед преступностью, путем вмешательства в целях воздействия на их многочисленные причины. Это определение было принято Организацией Объединенных Наций в Основных принципах применения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия)⁴. В документах по предупреждению преступности часто используются взаимозаменяемые термины. Полезно иметь базовое понимание о различных терминах и о том, почему выдающиеся теоретики предпочитают применять их. Чейни и Рэтклифф проводят различия между терминами «безопасность сообщества», «контроль преступности», «снижение преступности» и «предупреждение преступности»⁵. Рассмотрев понятие профилактики

правонарушений следует рассмотреть вытекающее понятие «общественная безопасность».

«Общественная безопасность реализуется через комплексное рассмотрение различных видов вреда обществу и «относится к вероятному отсутствию вреда из всех источников, а не только от человеческих действий, классифицируемых как преступления»⁶. Общественная безопасность также обеспечивает стратегическую точку зрения на вред, причиняемый обществу, путём сосредоточения внимания на разработке программ, которые устанавливают цели по управлению рисками и направлены на максимальное повышение общественной безопасности»⁷.

Предупреждение преступности предусматривает любую деятельность отдельного лица или группы лиц, государственных или частных, которые намереваются устранить преступление до его совершения или до того, как будут совершены какие-либо дополнительные действия. Опираясь на модель обеспечения общественного здравоохранения, некоторые теоретики проводят различие между первичной профилактикой преступности (универсальной), вторичной профилактикой преступности (подверженной риску) и третичной профилактикой преступности (известные правонарушители). Снижение преступности связано с уменьшением количества криминальных событий и последствий преступлений. И здесь нужно учесть взаимный информационный обмен между участниками операций.

Взаимный информационный обмен считается наиболее распространенной формой сотрудничества, так как обмен информацией в основном рассматривается в процессе отношений между сторонами сотрудничества. Учитывая, что выводы, основанные на сборе, анализе и обмене информацией, влияют на взаимоотношения сотрудников правоохранительных органов с правонарушителем или лицом, склонным к правонарушению, некоторые ученые считают поиск и обмен информацией одной из основных технологий деятельности ОВД.⁸

Снижение преступности вселяет оптимизм по поводу того, что действия по решению проблемы послужат сокращению преступности или уменьшат серьёзность преступных событий, оно направлено на непосредственное вмешательство в события и их причины»⁹.

«Контроль над преступностью предполагает, что преступление уже совершено, и требуется определённое управление этой преступной деятельностью, чтобы она не выходила за рамки контроля. Это указывает на необходимость установления контроля над проблемой, когда преступность поддерживается на приемлемом уровне, а не тогда, когда преступность можно предотвратить»¹⁰

Существуют различные способы классификации усилий по предупреждению преступности. В данном разделе будут рассмотрены две типологии. Первая использует подход общественного здравоохранения и проводит различие между первичной, вторичной и третичной профилактикой. Вторая, предложенная Тонри и

Фаррингтоном (1995), проводит различие между правоохранительным, социальными аспектами, профилактикой на уровне общин и ситуативным предупреждением. Брантингем и Фауст (1976) выступают за защиту различий между первичной, вторичной и третичной профилактикой преступности:

Первичная профилактика преступности определяет условия физического и социального окружения, которые предоставляют возможности или ускоряют преступные действия. Здесь цель вмешательства состоит в том, чтобы изменить эти условия таким образом, чтобы преступления не могли быть совершены.

Вторичная профилактика преступности позволяет заблаговременно выявлять потенциальных преступников и стремится вмешиваться в их жизнь таким образом, чтобы они никогда не совершали уголовных преступлений.

Третичная профилактика преступности применяется к фактическим преступникам и включает вмешательство в их жизнь таким образом, чтобы в дальнейшем они не совершали преступлений.¹¹

Тонри и Фаррингтон проводят различия между правоохранительным предупреждением, социальными аспектами профилактики, профилактикой на уровне общин и ситуативным предупреждением.¹²

Система профилактики правонарушений играет немаловажную роль при раскрытии преступлений и пресечении правонарушений, на перманентной основе протекает система профилактического учёта лиц, отбывших наказания в местах лишения свободы, совершивших ряд административных правонарушений и др.

Основная цель системы профилактики – это снижение числа совершаемых правонарушений и преступлений, прежде всего в жилом секторе. В настоящее время в Республике Узбекистан выстроена многоуровневая система профилактики правонарушений. Таким образом хоть и создана система по совершенствованию деятельности инспекторов профилактики для предотвращения коллизионных моментов возникающих в их деятельности, но всё же недостаточно разработана программа по усовершенствованию возможности установления контроля над лицами находящимися под профилактическим учётом.¹³

Термин информационные технологии - укоренившееся выражение. Каждый знает, или имеет представление о том, что это значит и что это подразумевает под собой. Но, еще не каждый может описать их, и их возможности не очевидны.

«Информационные технологии (ИТ) – собирательный термин различных методов, используемых для создания, хранения, обработки, передачи и воспроизведения звука, текста и изображения. Информационные технологии делают этот процесс возможным независимо от количества информации и географического расстояния. Объединение областей телекоммуникаций, компьютеров и средств информации вели к термину информационные технологии, теперь охватывающему всю машинную обработку информации.

Термин “информационное общество, основанное на знаниях” также используется, чтобы определять стадию, следующую за индустриальным обществом, где информация и знание составляют все более и более важный ресурс для создания национального благосостояния.

Но важно иметь в виду, что всё это основывается на нормах конституции. По своему содержанию и характеру конституционные нормы, определяющие профилактику правонарушений, можно классифицировать следующим образом:

1. Нормы, строго определяющие осуществление профилактики правонарушений на основании Конституции и законов;
2. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина при профилактике правонарушений;
3. Конституционные основы норм, связанных с вопросами гражданства в профилактике правонарушений;
4. Конституционные основы прав и свобод личности в профилактике правонарушений;
5. Конституционные основы политических прав в профилактике правонарушений;
6. Конституционные основы экономических и социальных прав в сфере профилактики правонарушений;
7. Гарантии прав и свобод человека при профилактике правонарушений;
8. Конституционные основы обязанностей родителей перед своими детьми по профилактике правонарушений;
9. Конституционные основы взаимодействия в профилактике правонарушений.¹⁴

Другими словами можно сказать, что **информационные технологии** – это большая техническая система для обработки информации и связи. Система после слияния компаний устанавливает сотрудничество между различными технологиями и старшими инфраструктурами (основные системы для передачи информации). Системы, прежде всего включенные в концепцию информационных технологий – это компьютеры, телевидение и другие технологии средств информации.

Используемые литературы:

1. Конвенция «О преступлениях в компьютерной сфере» от 27 апреля 2000 г.;
2. Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии».
3. Всеобщая декларация ООН «О правах человека» 10 декабря 1948 г.
4. Шаумаров З. Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
5. Шаумаров, З. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ С ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА» / З. Шаумаров, З. Ильясова. – Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – № 1. – С. 110-4.

6. З. Ш. Шаумаров, З. Е. Ильясова «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ ПО ВЗЯТИЮ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ» // САЖМРС. 2025. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnye-momenty-deyatelnosti-inspektora-profilaktiki-po-vzlyatiyu-na-profilakticheskiy-uchyot-lits-osvobozhdennyh-iz-mest> (дата обращения: 10.05.2025).

7. <https://www.un.org/>

8. <http://www.consultant.ru/> Конституция РФ, п. 4 ст. 29.

9. <https://www.gramota.net/>

